

ҚУРУҚЛИК ГИДРОЛОГИЯСИ КАФЕДРАСИ 80 ЁШДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15455688>

Ф.Хикматов, Ғ.Х.Юнусов, Н.Б.Эрлапасов

Қуруқлик гидрологияси кафедраси 1945 йилда профессорлар Н.Л.Корженевский, В.М.Четыркин ва В.Л.Шульцлар ташаббуси билан ташкил этилган, 1971 йилгача Ўрта Осиёда муҳандис гидрологлар тайёрловчи ягона кафедра бўлган. Ўтган давр мобайнида кафедрага проф. В.М.Четыркин (1945-1949), проф. В.Л.Шульц (1949-1973), доц. И.Р.Алимухамедов (1973-1976), проф. О.П.Щеглова (1976-1981), проф. Г.Е.Глазырин (1982-1994), доц. А.Р.Расулов (1994-1997), доц. З.С.Сирлибоева (1997-1999), проф. Ф.Хикматов (1999-2014), доц. Б.Е.Аденбаев (2014-2016), проф. Ф.Хикматов (2016-2020), проф. Б.Е.Аденбаев (2020-2021), проф. Ғ.Х.Юнусов (2021-2024) раҳбарлик қилганлар. Ҳозирги кунда кафедрага доц. К.Р.Рахмонов раҳбарлик қилмоқда.

1-жадвал

Кафедрани турли йилларда бошқарган профессор-ўқитувчилар ҳақида маълумот

Четыркин Владимир Михайлович (02.20.1892 – 29.10.1958). География фанлари доктори (1944), проф. (1938).. 1941-48-йилларда Тошкент Давлат университетининг профессори, иктисодий география кафедраси мудир, тупроқшунослик-геология-география факультети декани лавозимида ҳам фаолият олиб борган.

Виктор Львович Шульц (1908-1976) – география фанлари доктори, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, география фанлари доктори, профессор. У қарийб чорак аср (1949-1973) кафедрага раҳбарлик қилди. В.Л.Шульцнинг илмий ва назарий қарашлари унинг 100 дан ортиқ илмий ишларида, жумладан, 14 та монографиясида ўз аксини топган. Профессор В.Л.Шульц фан ва ишлаб чиқариш ҳамкорлигига алоҳида эътибор қаратган.

Алимухамедов Илёс Рўзиевич (1936-1991), география фанлари номзоди, доцент. 1973-1976 йилларда кафедра мудир. Маҳаллий ёшлар орасидан етишиб чиққан биринчи гидролог – олим. Тадқиқотлари натижалари Чорвоқ, Хўжакент ва Ғазалкент сув омборларини лойиҳалаш ва қуриш ишларида ҳисобга олинган

Щеглова Ольга Петровна (1911-1981), география фанлари доктори, профессор. 1976-1981 йилларда кафедрани бошқарган. Унинг барча илмий ишлари, жумладан 10 га яқин монографиялари тоғли худудлар гидрологияси масалаларига бағишланган. О.П.Щеглова биринчи бўлиб, Ўрта Осиё дарёларининг тўйиниш манбаларини аниқлади ва уларни микдорий баҳолаш усуллари яратди. Унинг раҳбарлигида 2 фан доктори ва 10 дан ортиқ фан номзодлари тайёрланган.

Глазырин Глеб Евлампиевич (1939-2021), география фанлари доктори (1979), профессор (1980). МДХ давлатлари ва узоқ хорижда танилган гляциолог-олим.

Г.Е.Глазырин 1981-1994 йилларда Кафедра мудирининг лавозимида фаолият олиб борган. Кафедрада илмий тадқиқот ишларини тизимли йўлга қўйишга, илмий-педагогик кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратган.

Расулов Адхам Рахматович (1942-1997) география фанлари номзоди, доцент. Устоз 1994 йилдан умрининг охиригача (1997) кафедранинг ривожланишига ўз ҳиссасини қўшиб келган. М.В.Ломоносов номидаги МДУ қошидаги Сув эрозияси, ўзан жараёнлари бўйича Халқаро мувофиқлаштирувчи кенгаш презиумининг аъзоси сифатида ЎЗМУ билан МДУ ҳамкорлигини ривожланишга катта ҳисса қўшган.

Сирлибоева Зухра Салимовна, (1943-2024) география фанлари номзоди, доцент. Устозимиз 1997 йилдан 1999 йилгача кафедра мудирининг лавозимида фаолият кўрсатган.

Педагог–олимнинг 100 дан ортиқ ишлари – монография, ўқув қўлланмалари, илмий-услубий кўрсатмалари, илмий мақолалари мамлакатимизда гидрологиянинг фундаментал фан сифатида кенг қўламда ривожланишига сезиларли ҳисса бўлиб қўшилган. «Гидрологик ҳисоблашлар» ўқув қўлланмасини ўзбек тилида илк бор яратилган.

Ҳикматов Фазлиддин, география фанлари доктори, профессор. 1999-2014 ва 2017-2020 йилларда кафедра мудирининг лавозимида ишлаган

Устоз 12 та монография, 8 та дарслик, 20 дан ортиқ ўқув қўлланмалар, 8 та атласлар муаллифидир.

Илмий раҳбарлигида 3 та фан номзоди, 12 та фалсафа доктори (PhD) ва 7 та фан доктори (DSc) тайёрланган.

“Меҳнат шухрати ордени” (2008), “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси” (2021) фахрий унвони ва “Меҳнат фахрийси” I даражали кўкрак нишони (2023) соҳиби.

Аденбаев Бахтияр Ембергенович – география фанлари доктори. Устоз 2014-2017, 2020-2024 йилларда кафедранинг бошқарган.

Илмий ишлари: 4 та монография, 1 та дарслик, 4 ўқув қўлланмалар, 4 та атласлар муаллифи. 60 дан ортиқ илмий мақолалари ОАК рўйхатига киритилган халқаро ва маҳаллий илмий журналларида, халқаро ва республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференциялар тўпламларида чоп этилган.

Юнусов Ғолиб Ходжаевич - география фанлари доктори. 2021-2024 йилларда кафедранинг бошқарган.

Илмий ишлар: 4 та монография 1 та дарслик, 8 та ўқув қўлланма, 8 та атласлар муаллифидир, 50 дан ортиқ илмий мақолалари республика ва халқаро даврий илмий журналларда чоп этилган.

Фалсафа доктори тайёрлаган. Ҳозирда икки таянч докторантларга раҳбарлик қилмоқда.

Рахмонов Комилжон Ражабович - география фанлари бўйича фалсафа доктори. У 2024 йил ноябрдан Қуруқлик гидрологияси ва метеорология кафедраси мудири.

Илмий ишлари: 4 та монография, 4 та ўқув қўлланма ва 4 та ўқув-услугий қўлланмаси нашр этилган. 30 га яқин илмий мақолалари республика ва халқаро даврий илмий журналларда чоп этилган.

Кафедрада турли йилларда - профессорлар В.Л.Шульц, О.П.Щеглова, Г.Е.Глазырин, Г.Н.Трофимов, доцентлар, П.М.Машуков, И.А.Шнеер, З.В.Джоржио, Р.Машрапов, Н.К.Лукина, Л.И.Шалатова, И.Р.Алимухамедов, А.Р.Расулов, М.А.Носиров, Е.М.Виденеева, З.С.Сирлибоева, С.Р.Саидова, Д.Ю.Юсупова, Х.Ташметов, Р.Қамбаров, В.А.Архипов-Наумов, Суяндиқов, А.В.Савельев каби таниқли олимлар илмий-педагогик фаолият олиб борганлар.

Кафедрада 1993 йилга қадар “Қуруқлик гидрологияси” мутахассислиги бўйича йўналишида “Муҳандис-гидролог”лар тайёрланган. Кафедрада, замон талабларини ҳисобга олган ҳолда, 1993 йилдан “Гидрометеорология” йўналишида бакалаврлар тайёрлаш йўлга қўйилди.

Кафедра профессор-ўқитувчилари 2000-2002 йилларда 5440600 - Гидрометеорология таълим йўналиши Давлат Таълим Стандартини ишлаб чиқдилар. Ушбу стандартга мувофиқ, мазкур йўналишнинг намунавий ўқув режаси тайёрланди ҳамда ундан ўрин олган барча умумқасбий ва мутахассислик фанларининг намунавий ўқув дастурлари биринчи марта яратилди. Ушбу меъёрий ҳужжатлар 2004, 2006 ҳамда 2008 йилларда такомиллаштириб борилди ва улар янги талаблар асосида қайта ишланиб, ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг бўйруқлари асосида, ўқув жараёнига тадбиқ этилди.

Кафедрада 2000-2001 йиллар давомида 5440600 - Гидрометеорология таълим йўналиши базасида тайёрланган 7 та магистратура мутахассисликларининг Давлат Таълим Стандартлари, намунавий ўқув режалари ва мутахассислик фанларининг ўқув дастурлари илк бор тайёрланди. Уларни тайёрлаш билан боғлиқ бўлган катта ҳажмдаги ишларни амалга оширишда кафедра профессор-ўқитувчиларидан Ф.Ҳ.Ҳикматов, З.С.Сирлибоева, Г.Н.Трофимов, Д.П.Айтбаев, Ғ.Х.Юнусов, Ф.Я.Артиковалар катта жонбозлик кўрсатдилар. Ушбу ишларнинг натижаси ўлароқ, кафедрада 2001-2002 ўқув йилидан бошлаб илк бор 5440609-Гидрокимё мутахассислиги бўйича магистратура таълими йўлга қўйилди.

Кафедра ҳаётида 2002-2003 ўқув йили алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Мазкур ўқув йили қабул режасига кўра, кафедрага қуйидаги 6 та (шундан 5 таси илк бор) магистратура мутахассисликлари бўйича магистрлар тайёрлаш имконияти берилди: 5А440601-Қуруқлик гидрологияси, сув ресурслари; 5А440606-Қўллар ва сув омборлари гидрологияси; 5А440608-Сув ресурслари муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш; 5А440609-Гидрокимё; 5А440611-Суғориладиган ҳудудлар гидрологияси ва сув хўжалиги иктисодиёти; 5А440614-Гляциология ва қор қоплами мониторинги.

Кафедрада 2003-2004 ўқув йилидан бошлаб яна бир янги - 5А440612-Сел тошқинлари гидрологияси магистратура мутахассислиги очилди. Шундай қилиб, кафедрада фаолияти йўлга қўйилган магистратура мутахассисликлари сони 7 тага етди.

Профессор Ф.Ҳикматовнинг саъйи ҳаракатлари боис 2011 йилдан бошлаб, кафедрада - “Гидрология” йўналиши бўйича бакалаврлар тайёрлаш қайта тикланди.

Кафедрада 5141100-Гидрология (тармоқлар бўйича) таълим йўналиши базасида 2019-2020 ўқув йилидан фаолияти йўлга қўйилган 5A141101-Гидрология магистратура мутахассислигининг Давлат Таълим Стандартлари, намунавий ўқув режалари ва мутахассислик фанларининг ўқув дастурлари ҳам кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан тайёрланди. Натижада, кафедрадаги бакалаврлар таҳсил оладиган йўналиш сони иккита бўлди. Ҳозирги кунда кафедрада 60530800-Гидрология (тармоқлар бўйича) таълим йўналиши ҳамда унинг негизидаги 70530801 – Гидрология (ўрганиш объектлари бўйича) магистратура мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрлана бошланди. Кафедрада 60530800-Гидрология, 60520100-Гидрометеорология, таълим йўналишлари ҳамда улар негизида 70530801 – Гидрология, 70520102 – Гидрометеорология, 70520103– Иқлим ўзгариши ва иқлимий хатарларни баҳолаш магистратура мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрланмоқда.

Юқоридагилардан ташқари кафедра куйидаги йўналишлар бўйича мутахассислар тайёрлашда ҳам иштирок этиб келмоқда: 60520200-Метеорология ва иқлимшунослик (Гидрометрия, Умумий гидрология), 60530400 – География (Гидрология); 60723200 - Геоахборот тизимлари ва геофазовий таҳлил (Гидрография), 6050100–Геодезия, картография ва кадастр (Сув кадастри).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 17 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4896-сон Қарорига биноан ЎЗМУ да 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб янги Гидрометеорология факультети ташкил этилди. Куруклик гидрологияси кафедраси негизида Гидрометеорология ва атроф муҳит мониторинги кафедраси шаклланди.

Ҳозирги кунда кафедрада 60530400-Гидрология таълим йўналиши бўйича кундузги ва сиртки таълим, 70530401 – Гидрология ва 70520102 – Гидрометеорология магистратура мутахассисликлари, 11.00.03–Куруклик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё ихтисослиги бўйича таянч докторантура (PhD) ва докторантура (DSc) фаолияти йўлга қўйилган.

Кафедрада Ўзбекистон Мустақиллиги, яъни 1991-2025 йилларда 25 та монография (муаллифлар: Ф.Ҳ.Ҳикматов, З.С.Сирлибоева, Д.П.Айтбаев, А.Р.Расулов, Г.Е.Глазырин, Г.Н.Трофимов, Н.З.Сагдеев, Б.Е.Аденбаев, Ф.Х.Юнусов, К.Р.Раҳмонов, Р.Р.Зияев, Н.Б.Эрлапасов, З.Ф.Ҳақимова ва бошқ.), 6 та дарслик (муаллифлар: А.Р.Расулов, Ф.Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, Ф.Х.Юнусов, Б.Е.Аденбаев, Р.Р.Зияев, Б.Р.Рапиқов ва бошқ.), 30 дан ортиқ ўқув қўлланма (муаллифлар: Ф.Ҳ.Ҳикматов, З.С.Сирлибоева, Д.П.Айтбаев, Г.Н.Трофимов, Ф.Я.Артикова, Н.З.Сагдеев, Ф.Х.Юнусов, К.Р.Раҳмонов, Р.Р.Зияев, Н.Б.Эрлапасов, З.Ф.Ҳақимова, Н.Л.Довулов ва бошқ.) ва 15 та услубий қўлланма тайёрланди ва чоп этилди.

Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан яратилган дарслик ва ўқув қўлланмаларидан мамлакатимиз ва қўшни республикалар олий ўқув юртлирида кенг фойдаланилмоқда. Улар ЎЗР Олий таълим фан ва инноватсиялар вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги ва “Истеъдод” жамғармасининг “Йилнинг энг яхши дарслиги ва ўқув адабиёти муаллифи” Республика танловларида ғолибликка эришган. Жумладан, 2005 йилда тайёрланган “Умумий гидрологиядан амалий машғулотлар” ўқув қўлланмаси (муаллифлар: Ф.Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, Ё.Қ.Ҳайитов) II даражали дипломи билан тақдирланди. 2008 йилда эса “Гидрология ва гидрометрия” ўқув қўлланмаси муаллифлари Ф.Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, Ф.Х.Юнусовлар рағбатлантирувчи мукофот ва Вазирликнинг «Фахрий ёрлиғи» билан тақдирландилар. Ўқув адабиётларини тайёрлаш борасида кафедра профессор-ўқитувчилари етарли тажрибага эга бўлдилар. Масалан, 2014 йилда “Гидрометрия” (муаллифлари: Ф.Ҳ.Ҳикматов, Ф.Х.Юнусов, Н.З.Сагдеев, Д.М.Тургунов, Р.Р.Зияев) дарслиги танлов ғолиби бўлиб, улар I даражали диплом билан тақдирланиб, моддий рағбатлантирилганлиги фикримизнинг ёрқин далилидир.

Мустақиллик йилларида кафедрада илмий-педагогик кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилди. Натижада, шу йилларда кафедрада 11.00.07 (ҳозирги 11.00.03) – Куруклик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё ихтисослигидан 8 та докторлик (Ф.Ҳикматов, 2002;

Г.Н.Трофимов, 2005; Ё.Қ.Ҳайитов, 2017; Б.Е.Аденбаев, 2020; Б.Қурбонов, 2021; Ғ.Х.Юнусов, 2022; Д.М.Турғунов, 2022; С.О.Шодиев, 2022) ва 5 та номзодлик (Ғ.Я.Артикова, 2005; Д.П.Айтбаев, 2006; Б.Е.Аденбаев, 2007; Ғ.Х.Юнусов, 2009; Р.Т.Пирназаров, 2010) ҳамда 12 та (Ғ.Ў.Умирзоқов, 2015; С.Ҳайдаров, 2018; К.Р.Рахмонов, 2018; Д.М.Турғунов, 2019; Р.Р.Зияев, 2021; Г.С.Ҳалимова, 2021; Д.Н.Шириноев, 2021; Б.Ғ.Ҳикматов, 2021; Н.Б.Эрлапасов, 2022; Ш.Р.Ғаниев, 2022; Б.Р.Рапиков, 2023; З.Ғ.Ҳақимова, 2024, Х.Н.Мағдиев, 2024; А.Я.Исакова, 2025) география фанлари бўйича фалсафа докторлари тайёрланди.

Кафедрада ўтган давр мобайнида илмий тадқиқот ишлари асосан Ўрта Осиё дарёлари тўйиниш режимини аниқлаш, дарёлар гидрологик режимини ўрганиш, ўзан жараёнлари, дарё оқизиклари режими ҳамда дарё оқимиға табиий (иқлимий) ва антропоген омиллар таъсирини баҳолашға бағишланган. Сўнгги йилларда обикор ерлар сув балансини ўрганишдек долзарб мавзулардаги тадқиқотлар олиб борилмоқда. Сув омборларининг гидрологик режими, уларнинг седиментация баланси, гидрокимёси, Орол денгизи ҳавзаси ер усти сувларини хариталаштириш, иқлим ўзгариши ва унинг Ўзбекистон ва унга туташ худудлардаги тоғ дарёлари сув режимига таъсири каби муҳим илмий муаммолар кафедра жамоасининг диққат марказида туради.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Миллий университети Куруқлик гидрологияси кафедрасида илк бор «Кўллар ва сув омборлари географияси, гидрологик хусусиятлари» (муаллифлар: Ғ.Ҳ.Ҳикматов, З.С.Сирлибоева, Д.П.Айтбаев, 2000 й.) монографияси ҳамда география ва гидрометеорология йўналишлари талабалари учун мўлжалланган «Кўлшунослик» (муаллифлар: Ғ.Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, 2002 й.), «Ўзан жараёнлари ва ўзан оқими динамикаси» (муаллифлар: Ғ.Ҳ.Ҳикматов, Якубов М.О., Д.П.Айтбаев, 2004 й.), «Умумий гидрологиядан амалий машғулотлар» (муаллифлар: Ғ.Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, Ё.Қ.Ҳайитов, 2004 й.) каби дарсликлар ва ўқув қўлланмалари чоп этилди.

Сўнгги ўн йиллик давомида кафедрада “Гидрометрия” дарслик (муаллифлар: Ғ.Ҳикматов, Ғ.Х.Юнусов, Н.З.Сағдеев, Д.М.Турғунов, Р.Р.Зияев, 2014 й.) «Гидрологияға кириш» дарслик (муаллифлар: Ғ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, Б.Е.Аденбаев, Р.Т.Пирназаров, 2017 й.), «Дарёлар гидрологияси» ўқув қўлланма (муаллифлар: Ғ.Ҳикматов, Ғ.Х.Юнусов, Ғ.Я.Артикова, Н.Б.Эрлапасов, Н.Л.Довулов, 2017 й.), «Умумий гидрология ва иқлимшунослик» ўқув қўлланма (муаллифлар: Ғ.Х.Юнусов, Р.Р.Зияев, 2018 й.), «Геофизика» ўқув қўлланма (муаллифлар: Ғ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, Д.А.Саидова, 2019 й.), «Геофизика» ўқув қўлланма (муаллифлар: Ғ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев, Д.А.Саидова, 2020 й.), «Мутахассисликка кириш» ўқув қўлланма (муаллифлар: Б.Е.Аденбаев, Р.Р.Зияев, 2020 й.), «Кўлшунослик» дарслик (муаллифлар: Ғ.Ҳикматов, С.А.Ҳайдаров, Г.С.Ҳалимова, Р.Р.Зияев, Б.Р.Рапиков, 2021 й.) “Gidrokimyo” ўқув қўлланма (муаллифлар: Б.Е.Аденбаев, З.Ғ.Ҳақимова, М.М.Мирҳоликова), Gidrologik prognozlar (mualliflar: Xikmatov F., Rahmonov K.R., Xikmatov V.F., Erlapasov N.B., 2023 й.), Gidrologiyada statistik usullar va matematik modellashirish fanidan amaliy mashg'ulotlarni bajarish bo'yicha uslubiy qo'llanma (Xikmatov F., Ziyayev R.R., Hakimova Z.F., 2023 й.), “Методические указания по летней гидрометрической практике” (муаллифлар: Сағдеев Н.З., Юнусов Г.Х., Довулов Н.Л.) каби бир қанча ўқув қўлланмалар ва дарсликлар чоп этилди.

Кафедра профессор-ўқитувчилари илмий тадқиқот ишларига алоҳида эътибор қаратиб келишмоқда. Хусусан охириги 10 йил давомида кафедра профессор-ўқитувчилари республика (фундаментал, инновация ва амалий) ҳамда халқаро илмий лойиҳаларда фаол иштирок этишмоқдалар.

ОТ-Ф6-062 – Орол ҳавзасида кечаётган гидрологик ва табиий географик жараёнларнинг айрим қонуниятларини тадқиқ этиш (проф. Хикматов Ғ.);

А-7-260 - Выявление очагов интенсивных эрозийных процессов в предгорно-горной зоне Узбекистана, разработка научно обоснованных рекомендаций и предложений по их оптимизации (проф.Хикматов Ғ.);

А-7-236 - Селевые явления в Узбекистане, прогноз катастрофичности и повторяемости в связи с возможными изменениями климата в регионе, меры адаптации амалий лойиҳа (проф.Трофимов Г.Н.).

И8-20–Ўзбекистон Миллий Атласи концепциясини тайёрлаш. Инновация лойиҳа

(проф. Хикматов Ф.)

МВ-Атех-2018-145 «Ўзгарувчан режимдаги суғориш каналларидан фойдаланиш самарадорлиги ва эксплуатация ишончилигини ошириш технологияларини ишлаб чиқиш» (доц. Юнусов Г.Х.)

ОТ-Ф5-13-“Иқлим ўзгариши шароитида Ўзбекистон ва унга туташ худудлардаги дарёлар гидрологик режими ва сув ресурсларининг шаклланиш қонуниятларини тадқиқ этиш” мавзусидаги фундаментал лойиҳа (проф. Ф.Хикматов);

Uzb-Ind-2021-89 “Ўзбекистон ва Ҳиндистоннинг қурғоқчил ва ярим қурғоқчил дарёлари ҳавзаларида сув тақчиллиги ҳамда қурғоқчиликка тўғонлар ва иқлим ўзгариши таъсирини баҳолаш”. Халқаро лойиҳа (доц. К.Р.Раҳмонов)

FZ-2020110111 «Ўзбекистонда иқлим ўзгариши, қайта тикланадиган энергия ресурслари ва аҳоли саломатлиги» Халқаро лойиҳа (проф. Ф.Хикматов).

Кафедра аъзоларининг охириги беш йилда 10 дан ортиқ монографиялар нашр этилди. Улар “Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата (муаллифлар: Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х. и др. 2020), “Суғориш каналлари эксплуатация ишончилигини таъминлаш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш технологиялари” (Юнусов Г.Х., Хикматов Ф.Х. ва бошқ., 2020), «Ўзбекистондаги паст тоғлар сув ресурсларининг манбалари ва улардан самарали фойдаланиш масалалари» (муаллифлар: Ф.Х.Хикматов, Г.С.Ҳалимова, 2021 й.), «Ўзбекистон тоғ дарёлари муаллаф оқизиклари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-гурнтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш» (муаллифлар: К.Р.Раҳмонов, Ф.Х.Хикматов, 2021 й.), «Оценка современного состояния гидрологического режима и водообеспеченности низовьев реки Амударьи» (муаллифлар: Б.Е.Аденбаев, Ф.Х.Хикматов, 2021 й.), Иқлим ўзгаришининг гидрологик ва метеорологик қурғоқчиликка таъсирини баҳолаш (Чирчиқ дарёси ҳавзаси мисолида) (муаллифлар: Раҳмонов К.Р., Умирзақов Ф.Ў., Эрлапасов Н.Б. ва бошқ., 2023 й.), Iqlim o'zgarishi sharoitida Chirchiq daryosi oqimini hisoblash va prognozlash (mualliflar: Raxmonov K.R., Umirzaqov G.O', Adenbayev B.Y., Turg'unov D.M., Ziyayev R.R., Rariqov B.R., 2023 й.), Зарафшон ҳавзаси сув ресурсларининг ҳосил бўлишига иқлимий омилларнинг таъсирини баҳолаш (муаллифлар: Хикматов Ф., Ҳайдаров С., 2023 й.), Глобал иқлим ўзгариши, унинг Ўзбекистонда сув, муқобил энергия ресурслари ва аҳоли саломатлигига таъсири (муаллифлар: Хикматов Ф.Х., Дидовец Ю., Аденбаев Б.Е., Юнусов Г.Х. ва бошқ.), Ўзбекистонда иқлим ўзгариши: сув ва муқобил энергия ресурслари, инсон саломатлиги (муаллифлар: Хикматов Ф.Х., Дидовец Ю., Аденбаев Б.Е., Юнусов Г.Х. ва бошқ.) монографияларидир.

2-жадвал

Турли йилларда кафедрада фаолият олиб борган профессор ўқитувчилар

Шнеер Исак Абрамович
(1927-2004), техника фанлари
номзоди, доцент

Насиров Марс
Абдумухамедович (1932-2003),
география фанлари номзоди,
доцент

Трофимов Геннадий
Николаевич (1938-2015),
география фанлари доктори,
профессор

“Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”

Виденеева Елена Матвеевна,
география фанлари номзоди,
доцент

Шалатова Людмила Ивановна,
(1926-2010), география
фанлари номзоди, доцент

Лукина Нинель Карповна
(1926-2007), география
фанлари номзоди, доцент

Домлажонов Қахрамон
Азимович, география фанлари
номзоди, доцент

Қамбаров Рухиддин,
техника фанлари номзоди,
доцент

Саидова Сайёра Рахматовна,
география фанлари номзоди,
доцент

Архипов-Наумов Вячеслав
Александрович, катта ўқитувчи

Савельев Александр
Викторович, катта
ўқитувчи

Айбаев Даулетбай Пердибаевич,
география фанлари номзоди, доцент

Ўзбекистон Миллий университети хузуридаги педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш минтақавий марказида кафедра профессор-ўқитувчилари режа асосида малака оширмоқдалар. Бундан ташқари педагог кадрларни хорижий олий таълим муассаларида малака оширишга ҳам алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда. Жумладан, 2018 йил Д.М.Турғунов октябрь-декабрь ойларида, доц. Ғ.Х.Юнусов 2019 йил октябрь ойида, Ж.Т.Ҳамзаева 2019 йил октябрь-ноябрь ойларида М.Л.Ломоносов номидаги Москва давлат университетида, 2019 йил сентябрь-октябрь ойларида проф. Ф.Ҳ.Ҳикматов Хитойда Хитой ФАда, 2018 йил сентябрь-октябрь ойларида Ғ.Ў.Умрзоков Америка Қўшма Штатлари Давлат департаментида стажировкада бўлиб қайтишди.

Доцент, PhD Ғ.Умрзоков, талабалар С.Шокирова, Н.Омоновлар SICADA халқаро лойиҳаси доирасида 2018 йил 10.08 - 18.08 кунлари Писком дарёси хавзасидаги “Барқроқ” музлигини ўрганишга бағишланган халқаро экспедицияда иштирок этдилар. Таянч докторант

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Д.Турғунов талаба О.Муталовалар SICADA халқаро лойиҳаси доирасида 2018 йил 26.08 - 06.09 кунлари Қирғизистоннинг Иссиқкўл ҳавзасидаги Тяньшан тоғ музликларини ўрганишга бағишланган “Ёзги мактаб”да иштирок этдилар. Кафедра ўқитувчилари Д.М.Турғунов ва Ж.Т.Ҳамзаева раҳбарлигида “Гидрология” ва “Гидрометеорология” йўналиши талабаларини 2018 йил М.Л.Ломоносов номидаги Москва Давлат университети амалиёт базасида “Гидрометрия” фанидан ўқув амалиётини ўтаб келишди.

“Гидрология” ва “Гидрометеорология” йўналиши талабалари М.Л.Ломоносов номидаги МДУ амалиёт базасида “Гидрометрия” фанидан ўқув амалиётида

М.Л.Ломоносов номидаги Москва Давлат университети Куруклик гидрологияси кафедраси муdiri проф.Н.Л. Фролова ЎЗМУ талабалари билан

“Гидрометрия” фанидан ўқув амалиёти (Москва, 2018)

Кафедра битирувчилари мамлакатимиз иқтисодиёт тармоқларидан ташқари МДХ мамлакатларида, АҚШ, Канада, Германия, Бельгия, Япония, Исроил, Монголия, Вьетнам, Лаос, Жазоир каби чет давлатларда фаолият кўрсатмоқдалар.

Университетга “Миллий” мақомининг берилиши кафедрада ёш олимлар, иқтидорли талабалар билан ишлашга алоҳида эътибор қаратишни тақозо этди. Шу ишлар натижасида кафедра магистрантларининг ва ҳатто бакалаврларининг илмий мақолалари даврий илмий журналларда, халқаро ҳамда республика миқёсидаги илмий анжуманлар тўпламларида чоп этилди. Ёш олимларни тайёрлашда дунёнинг ривожланган мамлакатлари университетлари илмий салоҳиятидан ҳам фойдаланилмоқда. Жумладан 2007 йил сентябрдан кафедранинг собиқ талабалари Қ.Қодиров ва С.Нурисламовалар, 2008 йил сентябрдан эса Г.Ҳамидова, Г.Ғуломова, Н.Базаровалар Россия гидрометеорология университети (Санкт-Петербург) магистратурасига, магистратура босқичи битирувчиси Р.Муракаев эса МДУ Куруклик гидрологияси кафедраси аспирантурасига қабул қилинди.

Кафедрада “Ёш гидрометеоролог” илмий тўғараги фаолият олиб боради. Сўнг 2021 йилдан “Ёш гидролог” илмий тўғараги ташкил этилди. Ушбу тўғаракнинг илмий-тадқиқот йўналиши Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудларда кечадиган гидрологик ва метеорологик жараёнларни илмий ва амалий нуқтаи-назардан ўрганишга қаратилган. Илмий тўғарак иштирокчилари Республика фан олимпиадаларидан ҳам фаол катнашиб, фахрли ўринларни эгаллаб келишган.

Кафедра илмий тўғарак аъзолари “Гидрология ва гидрометрия” ва “Гидравлика” фанларидан республика ҳамда “Гидрология” фанидан халқаро фан олимпиадаларида муносиб

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

иштирок этмоқдалар.

3-жадвал

Республика фан олимпиадасида эришилган натижалар

Йил	Ф.И.Ш.	Курси	Ўрин
“Гидрология ва гидрометрия”			
2013	Жўраева Д.	III	2
2014	Нуриддинова С.	III	2
2015	Қўшоқов А.	III	2
2016	Хўжамова М.	III	1
2017	Муталова О.	III	1
2018	Муталова О.	IV	1
2019	Гулмирзаева Б.	III	1
“Гидравлика”			
2016	Шарапова Г.	III	3
2017	Хўжамова М.	III	3
2018	Ярашев Д.	II	2
2019	Ярашев Д.	III	3

ЎзМУда 2019 йилда ўтказилган “Гидрология ва гидрометрия” Республика фан олимпиадасидан лавҳалар

Кафедра илмий тўғараги аъзолари бўлган талабалар ЎзМУ номдор стипендиаларига муносиб кўрилган.

№	Талабанинг Ф.И.Ш.	Стипендия номи	Курс
1	Ярашов Дархон	ЎзМУ	3
2	Санақулова Шахло	ЎзМУ	3
3	Жалолитдинов Бунёд	ЎзМУ	3
4	Муталова Ойжамол	ЎзМУ	4
5	Тоштурдиев Нурбек Нурали ўғли	Беруний номи давлат стипендияси совриндор	3

Юқоридагилардан ташқари, кафедрада таҳсил олаётган талабалар Қозоғистон Республикаси пойтахти Нур-Султон шаҳридаги Л.Н.Гумелев номидаги Евроосиё Миллий университетида талабалар ўртасида “Гидрология” фани бўйича 2019 йилдан бошлаб ўтказилиб келинаётган халқаро олимпиадасида ҳам фаол иштирок этиб, совринли ўринларни эгаллаб келмоқда. Хусусан, 2019 йил 22-23-апрель кунлари бўлиб ўтган I Халқаро олимпиадада кафедра талабаларидан тузилган жамоа фахрли **биринчи ўринни**, 2022 йил 25-26 апрель кунлари бўлиб ўтган III Халқаро талабалар олимпиадасида Гидрология йўналиши 3-курс

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

талабалари Холматов Абдухалил ва Имамназаров Фаррух фахрли **иккинчи ўринни** эгалладилар.

Л.Н.Гумелев номидаги Евроосиё Миллий университетида талабалар орасида ўтказилган
Халқаро олимпиада ғолиблари

Талабалар мутахассислик фанларидан дарс жарёнида олган назарий билимларини
мустаҳкамлаш учун “Чорбоғ” базасида ўқув дала амалиётларини олиб боришадилар.

Ўқув амалиёти базасида кафедра талабаларининг ўқув дала амалиётидан лавҳалар

Москва давлат университетининг Куруклик гидрологияси кафедраси билан тузилган ҳамкорлик шартномасига асосан 2023 йилнинг июнь ойида кафедра мудири проф. Н.Л.Фролова бошчилигида 4 та ўқитувчи ва 15 та талабалар ЎЗМУнинг Чорбоғ ўқув дала амалиётида бўлишди. Амалиётнинг асосий мақсади тоғ дарёларида сув сарфини ўлчашнинг ўзига хос хусусиятлари билан танишишдан иборат эди. Мазкур амалиётга Куруклик кафедрасидан Ғ.Х.Юнусов Чирчик хавзаси дарёларида сув сарфини ўлчаш ишларини МДУ талабаларига ўргатди.

Кафедранинг халқаро илмий алоқалари. Кафедра ЎЗР Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ); ЎЗР Гидрометеорология хизмати агентлиги (Ўзгидромет); ЎЗР Сув хўжалиги вазирлиги; ЎЗР Қишлоқ Хўжалиги вазирлиги; ЎЗР “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти; Геология ва минерал ресурслар давлат кўмитаси; ЎЗР Ер ресурслари, геодезия,

картография ва давлат кадастр давлат қўмитаси – Ергеодезкадастр; Экология ва атроф муҳит муҳофазаси давлат қўмитаси, ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасарруфидаги ОТМ, АЛ, КХҚлари, ЎзР Халқ таълим вазирлиги тасарруфидаги ОТМлар, АЛ, умумий ўрта таълим мактаблари, ЎзР Фанлар Академияси ва тармоқ ИТИлари ва бошқалар ташкилотлар билан илмий-амалий алоқаларни ўрнатган.

Юқоридагилардан ташқари кафедра Москва Давлат университети, Россия Давлат гидрометеорология университети, Фрибург университети (Швейцария), Туркменистон ФА Чўллар институти, Байрот университети (Германия), Л.Н.Гумилев номидаги Евразия миллий университети (Қозоғистон), Фаробий номидаги Қозоғистон Миллий университети, Баласогун номидаги Қирғизистон Миллий университети каби хорижий олий ўқув юртлари ва илмий тадқиқот институтлари билан ҳам илмий алоқаларни йўлга қўйган. Мазкур халқаро алоқалар доирасида кафедра профессор-ўқитувчилари ва талабалари хориж олий ўқув юртларида ўз малакаларини ошириб келмоқда. Талабалар эса, ёзги илмий мактабларда, халқаро экспедицияларда ва ўқув дала амалиётларини хорижий олий ўқув юртлари базаларида ўтаб келишмоқда.

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш минтақавий марказида кафедра профессор-ўқитувчилари режа асосида малака оширишмоқдалар. Бундан ташқари педагог кадрларни хориж олий таълим муассасарида малака оширишга ҳам алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда. Жумладан, 2018 йил Д.М.Турғунов октябрь-декабрь ойларида, доц. Ғ.Х.Юнусов 2019 йил октябрь ойида, Ж.Т.Ҳамзаева 2019 йил октябрь-ноябрь ойларида М.Л.Ломоносов номидаги Москва давлат университетида, 2019 йил ноябрь ойида проф. Ф.Ҳ.Ҳикматов Хитойда, 2018 йил сентябрь-октябрь ойларида Ғ.Ў.Умирзоқов Америка қўшма штатлари Давлат департаментида стажировкада бўлиб қайтишди.

Доцент, PhD Ғ.Умирзоқов, талабалар С.Шокирова, Н.Омоновлар SICADA халқаро лойиҳаси доирасида 2018 йил 10.08 - 18.08 кунлари Писком дарёси ҳавзасидаги “Барқроқ” музлигини ўрганишга бағишланган халқаро экспедицияда иштирок этдилар. Таянч докторант Д.Турғунов талаба О.Муталовалар SICADA халқаро лойиҳаси доирасида 2018 йил 26.08 - 06.09 кунлари Қирғизистоннинг Иссиқкўл ҳавзасидаги Тяньшан тоғ музликларини ўрганишга бағишланган “Ёзги мактаб”да иштирок этдилар. Кафедра ўқитувчилари Д.М.Турғунов ва Ж.Т.Ҳамзаева раҳбарлигида “Гидрология” ва “Гидрометеорология” йўналиши талабаларини 2018 йил М.Л.Ломоносов номидаги Москва давлат университети амалиёт базасида “Гидрометрия” фанидан ўқув амалиётини ўтаб келишди.

Кафедра битирувчилари мамлакатимиз иқтисодиёт тармоқларидан ташқари МДҲ мамлакатларида, АҚШ, Канада, Германия, Бельгия, Япония, Исроил, Монголия, Вьетнам, Лаос, Жазоир каби чет давлатларда фаолият кўрсатмоқдалар.

Потсдам иқлим ўзгариши тадқиқотлари институти ҳамда Ўзбекистон Миллий университети ўртасида халқаро ҳамкорликни ўрнатиш бўйича меморандумни имзолаш маросими
ЎзМУнинг Халқаро рейтинглардаги мавқеини ошириш мақсадида ўтган ўқув йилида (2021-2022) М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университети доцентлари С.А.Самохин,

Д.Н.Айбулатов, А.Г.Косицкийлар 60530800-Гидрология ва 60530100-Гидрометеорология таълим йўналишлари ҳамда ва 60530801-Гидрология (фаолият тури бўйича) мутахассислиги бўйича таълим олаётган магистратура талабаларига маъруза ва амалий машғулот дарсларини олиб боришдилар. Мазкур ўқув йилида эса Д.Н.Айбулатов ва Буюк Британиянинг Рединг университети География ва атроф-муҳит фанлари факультети илмий ходими DSc Г.Мамажоновалар соатбай тарзда маъруза ва амалий машғулотлар ўтишга келишилди.

**Кафедранинг ўқув-услубий, илмий, маънавий соҳалардаги
стратегик истиқбол режалари**

Келажакда Гидрология соҳасини янада ривожлантириш мақсадида хорижий олий таълим муассасалари билан биргаликда “Гидрометеорологик ва гидротехник офатлар хавфсизлиги” йўналиши, “Гляциология ва қор қоплами мониторинги”, “Суғориладиган ерлар гидрологияси” магистратура мутахассисликлари бўйича мутахассис тайёрлашни тиклаш. Кафедрадаги мавжуд йўналиш ва мутахассисликлар ҳамда янгидан очиладиган йўналиш ва мутахассисликларда ўқитиладиган асосий ва қўшимча фанлардан хорижий тажриба асосида қайта кўриб чиқиш, ҳамкорликда ўқув адабиётлар тайёрлашни йўлга қўйиш.

Маблағ билан таъминланган илмий мавзуларда қатнашиш, турдош ОТМ ва ФА институтлари билан илмий ва innovation ҳамкорлиқни давом эттириш.

Яқин ва узоқ хорижий таълим муассасаларининг ИТИ иш тажрибасини ўрганиб бориш, уларнинг илғор тажрибаларидан фойдаланиш ва халқаро алоқаларни йўлга қўйиш. Кафедранинг илмий салоҳиятини оширишда кафедра аъзолари томонидан амалга ошириладиган таянч докторантлик (PhD) ва докторлик (DSc) диссертацияларини яқунлаш ва ҳимояга олиб чиқиш.

ЎЗМУнинг халқаро рейтингини кўтариш мақсадида кафедра аъзоларининг юқори импакт-факторга эга халқаро илмий журналларда (Scopus, ScienceDirect ва бошқа) мақолалар чоп этишни ошириш.

Гидрология йўналиши талабаларини Республика ва Халқаро фан олимпиадаларида иштирокини янада кучайтириш ва совринли ўринларга сазовор бўлишга эришиш. Гидрология йўналиши ва магистратура мутахассислигида таълим олаётган иқтидорли талабаларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг давлат стипендияси, номдор стипендияларига ҳамда давлат мукофотлари танловларига тайёрлаш ва муносиб иштирокини таъминлаш.

Талабалар учун фан, спорт, маданий-маърифий ва ижодий тўғараклар (клуб)лар фаолиятини янада кучайтириш. Талаба-ёшларни компьютер ва интернет технологияларидан фойдаланиш саводхонлигини ошириш, китобхонликни кенг тарғиб қилиш, талабаларнинг касбий кўникмаларини ривожлантириш.